

ҲОДИСА ЖОЙИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ТРАСОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Эрназаров Улуғбек Эшқобул ўғли

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим 3-ўқув курсининг
“Эксперт-криминалистика фаолияти” мутахассислиги йўналишида таълим
олувчи курсанти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031831>

Ички ишлар органлари амалиётида махсус техник-криминалистик билимлар ва малакаларни чуқур эгаллаган шахс, яъни Ҳодиса жойини кўздан кечириш жараёнини самарали олиб борадиган шахс сифатида Ўзбекистон Республикаси ИИВ эксперт-криминалистик хизматларнинг эксперт-криминалистлари майдонга яққади. Эксперт-криминалистнинг иш фаолиятини ўзига хослигига боғлиқ равишда, унинг билимлари терговчи ёки суриштирувчининг билимларидан фарқли ўлароқ, криминалистик билимларнинг умумий ва хусусий назариясидан иборат бўлган криминалистик техниканинг назарий асосларини чуқур билишга, изларни аниқлаш, қайд этиш ва олиш бўйича воситалар, усуллар ва методларни қўллаш тажрибаларини малакали равишда эгаллаш билан боғлиқдир.

Асосан ана шу сабабга кўра махсус техник-криминалистик билимларни қўллашнинг ҳодиса жойини кўздан кечиришда мутахассис-криминалистнинг иштироки кўринишидаги шакли ички ишлар органлари амалиётида жуда кенг тарқалган. Жиноят-процессуал Кодекснинг 136-моддасида белгиланганидек, ҳодиса жойини кўздан кечиришга мутахассислар жалб этилиши мумкин бўлса-да, жиноятчиликка қарши курашнинг замонавий амалиётида ички ишлар органларининг эксперт-криминалист хизматлари ходимлари деярли барча ҳолларда ҳодиса жойини кўздан кечириш тергов ҳаракатида иштирок этадилар. Бинобарин, ўта оғир ва оғир жиниятлар содир этилган жойларни кўздан кечиришда эксперт-мутахассисларнинг иштироки мажбурийдир. ИИВ тизимидаги эксперт-криминалистик хизматлар ходимларининг бу каби кенг тарза иштирок этишларида ушбу хизматнинг жойларда кенг тармоқли бўлим ва бўлинмалари, шунингдек улардаги иш фаолиятини аниқ ташкил этиш имкон яратади.

Ҳодиса жойида ўтказиладиган дастлабки трасологик тадқиқотлар жараёнида тергов органлари ходимлари билан эксперт-криминалистика хизматлари ходимлари орасида ўзаро узвий ҳамкорликнинг етарли даражада эмаслиги ҳамда ҳодиса жойини кўздан кечириш жараёнини айрим ҳолларда талаб даражасида ўтказилмаслиги каби учраб туриши таъкидланди.

Яна шуни ҳисобга олиш керакки, айрим қуйи звеноларда мавжуд эксперт-криминалистик гуруҳларда, ушбу гуруҳнинг бор-йўқ штати биргина эксперт (катта эксперт)дан иборат бўлади. Биргина экспертнинг ўзи бутун туман бўйича ички ишлар бўлими ёки прокуратура органларининг ўнлаб терговчилари тўғри келади. Биргина эксперт тергов ҳаракатларида иштирок этишдан ташқари, жиноят-қидирув ходимлари билан ишлашига, шунингдек турлича криминалистик экспертизалар ўтказишига ва ўзининг функционал вазифаларини бажаришига тўғри келади.

References:

1. Л.П. Баканова. Предварительное исследование следов и объектов на месте происшествия. Учебное пособие. - Т., 2002. - б. 3.
2. Криминалистика. Учебник. / Под редакцией В.А. Образцова. - М., 1997. - б. 66.